

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ РУССКОГО УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Негосударственное образовательное учреждение Каршинский международный университет. Старший преподаватель

Якубова Гулчехра Зиятовна

gyakubova5@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие фольклора, фольклорных мотивов, а также влияние и функции фольклора в жизни общества того времени. Приводится анализ сказки из устного народного творчества.

Ключевые слова: фольклор, мотив, основной мотив, народный герой, сказка.

The main motives of Russian oral folk art

Abstract: this article examines the concept of folklore, folklore motifs, as well as the influence and functions of folklore in the life of society at that time. An analysis of a fairy tale from oral folklore is provided.

Key words: folklore, motif, main motif, folk hero, fairy tale.

Фольклор – это художественное творчество народа, отражающее его жизнь и взгляды. Фольклор - это устное народное творчество предшественник литературы. В прошлом не существовало строгого разделения между различными видами искусства, но в качестве народного искусства использовалось сочетание различных видов искусства, таких как музыка, драма, литература и танец. Поскольку фольклор зародился в дописьменную эпоху, этот вид творчества традиционно передавался исключительно устно (устная передача). Невозможно выделить какого-то одного автора фольклорного произведения. Процесс создания фольклора основывался на повторении уже известных произведений (сказок, песен, загадок, пословиц ит. д.). Повторяя фольклорное произведение, люди вносили в него изменения, опуская детали или придумывая новые. В результате фольклорные произведения дошли до нас в самых разных формах. Было бы несправедливо однозначно утверждать, какой из существующих вариантов каждого фольклорного произведения является правильным.

Фольклорные мотивы в русской литературе не только поддерживают связь с историко-культурным наследием, но и придают произведениям глубину и насыщенность. Это позволяет читателям и зрителям лучше понять русскую культуру и духовность, насладиться красотой и волшебством народных сказок и песен.

Фольклорные мотивы в русской литературе также способствуют сохранению национальной самобытности и уникальности. Они являются частью культурного наследия и помогают передавать традиции из поколения в поколение. Важно отметить, что фольклорные мотивы не ограничиваются только национальным контекстом, но и пересекаются с другими культурами и традициями, что обогащает литературное наследие.

Фольклор также является источником вдохновения для современных писателей и художников. Многие современные писатели и художники находят богатый материал для

своего творчества в народных сказках и мифах. Они пересматривают и переосмысливают эти мотивы, создавая современные интерпретации народных сказок.

Интересно, что мотивы народных сказок могут иметь универсальный смысл и быть понятными читателям и зрителям из разных культур. Их уникальная сила заключается в способности затрагивать общечеловеческие темы, такие как любовь, смерть, добро и зло, что делает их актуальными для всех.

В литературоведении понятие «мотив» использовалось для характеристики компонентов повествования еще Гете и Шиллером. Мотив-термин, перешедший из музыковедения в литературоведение. Это наименьшая самостоятельная единица музыкальной формы. Развитие достигается за счет многократного повторения мотива, трансформаций и введения контрастных мотивов. Структура мотива воплощает логически связившееся строение произведения.

Мотивы выступают как аспекты отдельных произведений или их циклов, как звенья их композиции, как свойства творчества автора в целом или даже целого жанра, направления, литературного периода или мировой литературы. В этих отдельных аспектах они составляют один из важнейших предметов исторической поэтики.

Основным мотивом фольклорных произведений является герой романтик, соответствующий всем требованиям общества, герой исключительный и с хорошими человеческими качествами.

Например, в сказке «Иван царевич и серый волк», герой передает образ глуповатого парнишку с веселым характером и жизнерадостными чувствами. Также в сказке существуют волшебные существа: жар-птица, златогривый конь, живая вода, яблоня с золотыми яблоками, говорящий волк, колодец, который ведет в ту сторону земного шара. В сказках всегда побеждает добро над злом, неправда проигрывает и честность всегда отблагодаривается достойно.

Фольклор выступает в качестве маяка, который служит путеводителем для простого народа. Народ при помощи мотивов использованных в произведениях устного народного творчества осознает, что и как устроено в жизни.

Фольклор имеет множество функций, которые помогают читателя ориентироваться в той или иной направленности. Из также можно назвать элементами. Ценностно-ориентирующий элемент направлен на принятие традиционных ценностей народа, народной культуры, на формирование системы ценностей подрастающего поколения, принятие опыта нравственного поведения в обществе. Кроме этого фольклор выполняет воспитательную и мировоззренческую функцию.

Эмоциональный элемент обеспечивает положительное восприятие персонажей народных фольклорных произведений, направлен на чувственное восприятие элементов народной культуры, формирование эмоционально положительного восприятия национальных ценностей.

Коммуникативный элемент обеспечивает формирование опыта социального взаимодействия на основе народной культуры, развивает коммуникативные умения и навыки у учащихся.

Указанные элементы характеризуют фольклор как воспитательное средство, способное оказывать влияние на различные сферы социального и личностного развития

учащегося. Использование фольклора никогда не будет устаревшим, поскольку народная мудрость несет в себе сильный нравственно-ценностный потенциал, который выступает основой взаимодействия в обществе.

Воспитательная функция заключается в том, что читатель, прочитав или услышав определенный текст устного народного творчества, делает для себя выводы по поводу данной темы о прочитанном или услышанном.

Таким образом влияние текстов устного народного творчества определяется не популярностью текстов фольклора, но по содержательным качествам. Мотивы, использованные, в фольклорных текстах всегда было отражением реальных событий в жизни определенного народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. АНДРЕЕВ, Н.Т. Русский фольклор: Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений. Москва: Учебное педагогическое издательство, 1936.
2. БАРХУДАРОВ, С.Г. Орфографический словарь русского языка. Москва: Советская энциклопедия, 1968.
3. ГРОМОВА, И.А. Православные и народные обряды. Москва: Дрофаплюс, 2005.
4. ГУСЕВ, В.Е. Проблемы фольклора в истории эстетики. Ленинград: Академия наук СССР, 1963.
5. КЛИМОБ, А.А. Основа русского народного танца. Москва: Издательство МГУ и МГУКУ, 2004. 111
6. КРАВЦОВ, Н.И; ЛАЗУТИН, С.Т. Русское устное народное творчество. Москва: Высшая школа, 1983.
7. МОИСЕЕВ, И. Я вспоминаю...Гастроль длиною в жизнь. Москва: Согласие, 1998.
8. ОЖЕГОВ, С.И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1982.
- ПОМЕРАНЦЕВА, Э.В. О русском фольклоре. Москва: Наука, 1977.
9. ВАСИЛЕВА, М.В. Историко-бытовой танец: Учебное пособие. Москва: Искусство, 1987.